

**ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ
АВАРИЙ С ПОДВОДНОТЕХНИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ В
ЛЕНИНГРАДЕ В 1941 Г. И ЕЕ УЧАСТИЕ В ОБОРОНЕ ГОРОДА В 1941-
1943-Х ГГ.**

**ORGANIZATION OF A SPECIAL SERVICE FOR THE ELIMINATION OF
ACCIDENTS WITH UNDERWATER STRUCTURES IN LENINGRAD IN
1941 AND ITS PARTICIPATION IN THE DEFENSE OF THE CITY IN 1941-
1943**

СОЛНЫШКИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ведущий архивист,

Центральный государственный архив г. Санкт-Петербурга.

SOLNYSHKIN ANDREY ALEXANDROVICH,
the leading archivist,
Central State Archive of St. Petersburg.

В данной статье рассматривается организация и участие специальной службы по ликвидации аварий с подводно-техническими сооружениями в Ленинграде (организация ленинградского подводно-технического отряда ЭПРОНа) и его участие в обороне города в 1941-1943-х гг. Выявлено отсутствие в настоящее время исследований по данному вопросу в историографии. Отмечена важность работы ленинградского подводно-технического отряда ЭПРОНа в 1941-1943-х гг. для обороны блокадного города. Проанализирован сохранившийся архивный материал в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга и филиале Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (архив Военно-Морского Флота, г. Гатчине) по данному вопросу. Сделан вывод, что проводимые работы ленинградским подводно-техническим отрядом ЭПРОНа позволили решить ряд важных вопросов в защите города. Проанализированный материал свидетельствует о том, что, несмотря на трудности блокады, служащие и рабочие ленинградского подводно-технического отряда ЭПРОНа внесли свой важный вклад в оборону города в 1941-1943-х гг.

This article examines the organization and participation of the special service for the elimination of accidents with underwater technical structures in Leningrad (the organization of the Leningrad underwater technical detachment of EPRON) and its participation in the defense of the city in 1941-1943. The absence of current research on this issue in historiography has been revealed. The importance of the work of the Leningrad underwater technical detachment of the EPRON in 1941-1943 for the defense of the besieged city was noted. The preserved archival material in the Central State Archive of St. Petersburg and the branch of the Central Archive of the Ministry of Defense of the Russian Federation (archive of the Navy, Gatchina) on this issue has been analyzed. It is concluded that the work carried out by the Leningrad underwater technical detachment of the EPRON allowed to solve a number of important issues in the protection of the city. The analyzed material indicates that, despite the difficulties of the blockade, the employees and workers of the Leningrad underwater technical detachment of the EPRON made their important contribution to the defense of the city in 1941-1943.

Ключевые слова: *блокада Ленинграда, битва за Ленинград, экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН), советский флот, оборона Ленинграда, Центральный государственный*

архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб).

Key words: *the Siege of Leningrad, the Battle of Leningrad, the Special Purpose Underwater expedition (EPRON), the Soviet Navy, the defense of Leningrad, the Central State Archive of St. Petersburg (CGA).*

В истории изучения роли флота в обороне Ленинграда в 1941-1944-х гг., несмотря на интерес исследователей и выход большого количества крупных работ, до сих пор остается ряд малоизученных вопросов. Одним из таких вопросов является участие Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН) в обороне блокадного Ленинграда. В целом на данный момент в современной историографии отсутствуют какие-либо отдельные крупные работы, посвященные участию ЭПРОНа и о подвиге его служащих в битве за Ленинград. Так в ряде существующих исследований и публикаций представлена информация об участии ЭПРОНа в работе на Дороге жизни (участие в операции по прокладке кабеля («линии жизни») по дну Ладожского озера, поднятию затонувших машин на трассе Дороге жизни и т. д.). Вместе с этим непосредственное участие ЭПРОНа в обороне Ленинграда, а точнее специальной службы по ликвидации аварий с подводно-техническими сооружениями в Ленинграде (ленинградского подводно-технического отряда ЭПРОНа) до сих пор остается без внимания исследователей. В данной статье на основе выявленных архивных документов в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга (далее – ЦГА СПб) и Филиала Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (архив Военно-Морского Флота, г. Гатчина) будет освещено участие работников ленинградского подводно-технического отряда ЭПРОНа в обороне Ленинграда в 1941-1943-х гг.

Экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН) существовала с 1923 г. Согласно поставленным задачам, деятельность данной организации заключалась: «... 1. Несение АВС на морях и реках СССР; 2. Подъем судов в целом виде и в виде металлолома, отдельных агрегатов и механизмов, разных грузов и прочего имущества; 3. Водолазно-строительные и гидротехнические подводные работы; 4. Изготовление водолазного снаряжения; 5. Снабжение предприятий водного транспорта металлами...» [1, с. 76]. В свою очередь ЭПРОН делился на ряд экспедиций, в зависимости от театра базирования. Одно из подразделений ЭПРОНА, работавшее на Балтийском театре, базировалось и в самом г. Ленинграде. В 1941 году ЭПРОН был передан в состав ВМФ СССР, а в 1942 году преобразован в Аварийно-спасательную службу ВМФ. Балтийская экспедиция ЭПРОНа и Ленинградский отряд ЭПРОНА подчинялись непосредственно Краснознаменному Балтийскому флоту (КБФ) в 1941-1942-х гг. Как отмечает ряд современных исследователей, «...Аварийно-спасательная служба КБФ, куда с началом войны вошли все подразделения ЭПРОНа на Балтике, была самой крупной в ВМФ...» [2, с. 39].

Меньше чем через месяц после начала войны по решению суженного заседания исполнительного комитета Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся на Ленинградский отряд ЭПРОНа было возложено, как в качестве специальной аварийной службы, быстрая ликвидация аварий с подводно-техническими сооружениями в г. Ленинграде при возможных налетах противника (решение суженного заседания от 11 июля 1941 г. № 261) [3, л. 22].

В оперативном отношении образованный ленинградский подводно-технический отряд подчинялся начальнику МПВО г. Ленинграда, Е.С. Лагуткину, которым и была утверждена структура отряда. Командиром Ленинградского подводно-технического отряда ЭПРОНА являлся военный инженер 3 ранга, т. Ющенко. Для успешной работы, начальнику аварийной службы было разрешено привлечь водолазный состав и плавтехсредства «...следующих организаций г. Ленинграда: а) Промысловую артель «Речник водолаз»; б) Промысловую артель «Гидротехпром»; в) трест «Ленводпуть»; г) Балтехфлот Спецгидростроя; д) завод им. Ор-

джоникидзе...» [3, л. 22]. Линейный состав плавтехсредств аварийных групп освобождался от трудоповинности по месту жительства. Также Ленгорисполком просил у Военного Совета Северного фронта разрешить направлять водолазов и водолазных специалистов указанных организаций после призыва в непосредственное распоряжение ЭПРОНа. В качестве еще одной меры Ленгорисполком постановил обязать «...директора завода «Красный Автоген» обеспечить автогенные станции аварийно-спасательной службы ЭПРОНа кислородом и водородом в количестве, потребном для ведения аварийных работ...» [3, л. 23].

Сведения о структуре ленинградского подводно-технического отряда ЭПРОНа обнаруживаются в приложенной схеме к упомянутому ранее решению Ленгорисполкома, сохранившейся в архивных фондах Центрального государственного архива г. Санкт-Петербурга [3, л. 24] (рис. 1).

Рис. 1. Схема оперативного руководства ленинградского подводно-технического отряда ЭПРОНа

Согласно схеме, во главе ленинградского подводно-технического отряда ЭПРОНа были: начальник отряда. В структуру руководства отряда входил также секретарь парт. орган. и главный инженер (зам. начальника отряда). В их подчинении был оперативный дежурный, под руководством которого сосредотачивалось непосредственное руководство отрядом (он также подчинялся дежурному Главного Управления). Оперативному дежурному подчинялись: «...склад аварийных материалов, дежурный самоходный бот, командир аварийной

группы (ему подчинялся водолазный инструктор водолазных станций), дежурная автомашина, плавтехсредства, резервные аварийные группы – водолазные станции...» [3, л. 23]. Резервные аварийные группы разворачиваются на 9 самостоятельно действующих стационарных единиц и 1-ой автогенной группы. Всем необходимым снаряжением для подводных работ отряд обеспечивали ленинградские центральные мастерские ЭПРОНа, которые располагались на ул. Ольховой, д. 2 в Ленинграде. В ноябре 1941 г. работа мастерских заключалась в: срочных оборонных работах для ВМФ, постройке понтонов, ремонте судовых агрегатов, ремонте кораблей, выпуске мин для фронта по заданию Штаба Северо-Западного фронта и ГК ВКП(б), и они являлись «...единственной базой в ЭПРОНе по изготовлению водолазных станций и водолазного снаряжения для несения аварийно-спасательной службы на морях и реках СССР...» [4, л. 1].

Изначально, как выше говорилось, ленинградский подводно-технический отряд ЭПРОНа подчинялся начальнику МПВО города, а не командованию Краснознаменному Балтийскому Флоту (КБФ) (Балтийской экспедиции ЭПРОНа). Сама Балтийская экспедиция перешла 22 июня 1941 г. в ведение Военного Совета КБФ и была переименована в Экспедицию КБФ ЭПРОН [5, л. 64]. 27 ноября 1941 г. по решению Военного Совета КБФ Ленинградский подводно-технический отряд, Центральные ленинградские мастерские, Невско-ладожский аварийно-спасательный отряд (располагавшийся на Ладожском озере), и вновь образованный Кронштадтский аварийно-спасательный отряд перешли в непосредственное подчинение Экспедиции ЭПРОН КБФ [5, л. 65]. Несмотря на то, что до ноября ленинградский подводно-технический отряд не был в ведении КБФ, КБФ оказывал ему всестороннюю помощь в обороне Ленинграда. Так в сентябре 1941 г. в распоряжение ленинградского подводно-технического отряда от Экспедиции ЭПРОН КБФ были выделены ряд спасательных кораблей в помощь: «...при подъеме ЛПТО плавмастерской эскадры на ее откачку выделялся с/к «Метеор», при работах по 150 тонному плавкрану с/б «Горн»...» и т. д [5, л. 80].

В январе 1942 г. согласно постановлению Военного Совета Ленинградского фронта № 00537, водолазы ленинградского подводно-технического отряда ЭПРОНа в количестве 172 человек были привлечены непосредственно к зимнему ремонту боевых кораблей КБФ и оказали существенную помощь в данном вопросе [6, л. 123].

Тяжелейшие условия работы и блокады не могли не сказаться на численности ленинградского подводно-технического отряда. ЭПРОНОВЦы наравне с остальными ленинградцами переживали все трудности блокадного голода, количество больных дистрофией увеличивалось. Если на 9 января 1942 г. в составе ленинградского подводно-технического отряда было 172 человека, то на 26 февраля 1942 г. их было уже 90 человек [6, л. 123]. В связи с этим Ленгорисполком разрешил начальнику центральных мастерских ЭПРОНа КБФ организовать стационар «...для ослабленных рабочих на 50 мест...» [7, л. 109]. В связи с постепенным улучшением продовольственного снабжения блокадного города, улучшилось и положение подводно-технического отряда. По решению суженного заседания Ленгорисполкома № 138 от 27 февраля 1942 г. водолазы ЭПРОНа в сутки должны были получать 800 грамм хлеба, а в месяц – 600 грамм крупы, 4500 грамм мяса и рыбы, 1500 грамм жиров и 1050 грамм сахара [7, л. 16].

Одним из важнейших направлений работ отряда было поднятие затонувших судов в блокадном городе. В 1942 г. ленинградский подводотехнический отряд ЭПРОНа принял активное участие в подъеме многочисленных затонувших судов в 1941 г. в р. Неве и ближайшей акватории. После подъема суда транспортировались на ленинградские судоремонтные предприятия, где производился восстановительный ремонт, после которого поднятые суда использовались либо в непосредственной защите города, либо в транспортировке необходимых для войск, оборонявших блокадный город, военных грузов. Также отряд в этот период принял непосредственное участие в восстановлении важного водопроводного перехода

через р. Б. Нева. 2 сентября 1942 г. было обнаружено серьезное повреждение у водопроводного перехода через р. Б. Нева «...напротив Арсенальной улицы – диаметром 700 мм. – при обследовании ЭПРОНОМ установлено разрушение очень важной детали – шарнира Ганекена, расположенного на расстоянии 60 метров от правого берега, на глубине около 22 метров...» [8, л. 235]. Точной причины повреждения не было установлено, но предположительно его повредила взрывная сила. Предстоял долгий и трудный ремонт, однако благодаря рационализаторским предложениям, удалось смастерить новую деталь и, благодаря применению подводной сварки, работы под водой были закончены в рекордно короткий срок – 12 дней (4-16 марта 1943 г.). За свою самоотверженную работу 19 человек, осуществлявших ремонт из числа сотрудников отряда ЭПРОНа и Управления Водоканала были согласно протоколу № 90 п. 49 от 24 апреля 1943 г. исполнительного комитета Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся награждены ценными подарками и грамотами (из отряда ЭПРОНа были отмечены: Королюк Михаил Иванович (инженер-капитан, начальник производственной части ЭПРОНа (отряда подводно-технических АСО), Киндинов Макар Васильевич (краснофлотец-водолаз ЭПРОНа), Молчанов Леонид Гурьянович (старшина-водолаз ЭПРОНа), Часовецкий Василий Степанович (краснофлотец-командир отделения (мотористов) ЭПРОНа) [8, л. 234, 234 об.]. В прилагаемых к протоколу документах кратко указывалась характеристика работ указанных сотрудников ЭПРОНа, на основании которой они были представлены к наградам. Так согласно документам, «...под техническим контролем Королюка Михаила Ивановича осуществлялись все такелажные, газорезочные работы, электросварочные и другие водолазные работы по ремонту перехода... Киндинов Макар Васильевич, имея большой практически опыт водолазных работ по строительству и восстановлению подводных сооружений на работах по ремонту перехода, в условиях сильного течения и значительных глубин, выполнял основные трудоемкие и сложные подводные работы ... благодаря рационализаторским предложениям Молчанова Леонида Гурьяновича и правильному использованию водолазов сократил срок производственных работ на 10 дней ... Часовецкий Василий Степанович работал мотористом, обслуживая два агрегата, в совершенстве знал вверенную ему технику: своей отличной работой на моторо-агрегатах, обеспечил быстрое и доброкачественное выполнение технических сложных ремонтных работ (резка и сварка металлов под водой)...» [8, л. 238].

Ленинградский подводно-технический отряд, образованный в 1941 г., внес свой вклад в оборону города в 1941-1943-х гг. Несмотря на трудности проводимых работ и блокады Ленинграда, отряд поставленные для него руководство задачи выполнили на отлично. При анализе фондов Санкт-Петербургских архивов и Филиала Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (архив Военно-Морского Флота, г. Гатчине) иных сведений об участии ленинградского подводно-технического отряда в обороне Ленинграда было не обнаружено. Несмотря на это, подвиг ленинградских ЭПРОНОВцев, мужественно выполнявших в тяжелейших условиях блокады свою работу, никогда не должен быть забыт.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Боровиков П.А. Водолазное дело России. М.: Мысль, 2005. 171 с.
2. Чикер Н. П. Служба особого назначения. Хроника героических дел. М.: Издательство ДОСААФ, 1975. 224 с.
3. Решения С.З. Исполкома Ленгорсовета том 4-й. ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 36-1. Д. 50. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/36-1/50> (дата обращения. 22.06.2024).

4. Письма краснознаменной экспедиции подводных работ «Эпрон» о снабжении Электроэнергией и об усиленном питании рабочих (Индекс № 412). ЦГАИПД СПб Ф. Р-24. Оп. 2в-5. Д. 5455. URL <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-24/2V-5/5455> (дата обращения. 22.06.2024).
5. Переписка с ЭПРОН'ом. Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (архив Военно-Морского Флота, г. Гатчина). Ф. Р-161. Оп. 44. Д. 27.
6. Постановления Военного Совета Ленфронта. ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 36-1. Д. 77. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/36-1/77> (дата обращения. 22.06.2024).
7. Решения С.З. Исполкома Ленгорсовета, том 2-й. ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 36-1. Д. 72. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/36-1/72> (дата обращения. 22.06.2024).
8. Протокол № 90 заседания Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и материалы к нему № 1-97. ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 18. Д. 1489. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/18/1489> (дата обращения. 22.06.2024).

© Солнышкин А.А., 2024.